

АШЪОРИ МАДЕХАВИИ ОРМОНГАРОЁНА

*Ҳазратқулиён Дилшода
дотсенти Донишгоҳи давлатии
Самарқанд*

Фишурда: Бузургдошти ному ёди устодони фарҳангу адаби форсӣ чун Рӯдакии Самарқандӣ ва Садриддин Айнӣ дар шеъри шоирони муосири тоҷик намунаи равшани маъмул гаштани шеъри мадеҳавист, ки дар замони нав ба шакли дигар - дар ҳисоби шеъри ормонгароии миллӣ меояд. Дар мақола маҳз ҳамин гуна ашъор мавриди таҳқиқи муаллиф қарор ёфтааст.

Калидвожаҳо: мадҳ, эҳдо, шахсиятпарастӣ, ашъори дарборӣ, ашъори ситоишӣ, “Бахшидаҳо”, “Ёди дӯстон”, “шеъри ҳудогоҳии миллӣ”

Шеъри мадҳу ситоиш дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ собиқаи беш аз ҳазорсола дорад. Мадҳи шоҳон, бузургони давлат, сарватмандон, ситоиши ҳамияту саховати онон, васфи шукӯҳу салобати қасру айвон, ҳарбу зарби эшон дар майдон ва ҳоказо дар шеъри шоирони асримиёнагӣ мавқеи намоён дошт. Ба ин тариқа ифодаи шахспарастӣ дар шеъри гузашта нақши намоён пайдо кард ва аксаран ҳар шоире, ки ба дарбор рӯй меовард, ҳатман ниёзе бо худ дошт ва ногузир буд мадеҳасароӣ кунад. Бархе аз шоирон ба мисли Носири Хусрав маддоҳиро дар шаъни шоир, ки бо “дурри дарӣ” сару кор дорад, наменвисандиданд, теъдоди дигар пас аз муддатҳо гӯиё аз тамаллуққории худ пушаймон мешуданд ва ба кунҷи узлату қаноат менишастанд, ҳамчу Анварӣ, ки гуфта:

Беш бар ёди жож шеър мадеҳ,
Эй гаронсоя, он гаронмоя [4,324].

Шеъри эҳдо низ ҳамчун гунае аз мадеҳа ва ситоиш дар эҷодиёти Рӯдакӣ ва минбаъд даҳҳо пайравонаш идома гирифта, шоирон ҳамвора дар абёташон ҳамдигарро ба некӣ ёд овардаанд ва ё баръакс, чунончи дар васфи Шаҳиди Балхӣ фармудаанд:

Устод Шаҳид зинда боистӣ,
В-он шоири тирачашми рӯшанбин.
То шоҳи маро мадеҳ гуфтандӣ,
З-алфози хушу маонии рангин [3].

Дар аҳди шӯравӣ ин навъи шеър ба гунаи дигар идома пайдо намуд, яъне ранги иҷтимоиву сиёсӣ гирифт. Дар ин мавзӯъ равшантару сареътар шодравон адабиётшинос ва мунаққиди номӣ

Маъруф Раҷабӣ дар тадқиқоти худаш сухан гуфта, ин гуна шеърхоро “дарборӣ” номидааст [9,7-10].

Шеъри эҳдо имрӯз ҳам дар назми муосири тоҷик равнақ дорад ва ба андозае ҳамсанги ашъори ситоишӣ аст. Одатан дар ҳар навъ аз ин гуна шеърҳо мухотаб ном бурда мешавад, чунончи “Ба дӯстам...”, “Ба устод...”, “Ба Х.” ва ғайра. Аз ин қабил чакомаҳо дар дафтари ашъори устодон Бозор Собир, Гулрухсор Сафиева, Доро Наҷот ва дигар намояндагони назми муосир фаровон аст. Дар баъзе аз маҷмӯаҳои шоирони ўзбекистонӣ аз қабилҳои Ҷаъфарӣ Муҳаммад, Акбар Пирӯзӣ, Худоназари Оқсой ва баҳусус Салим Кенча низ ҳам аз ин қабил ашъор, ки ба дӯстон, устодон, ақрабо, аҳли маърифат эҳдо гаштааст, метавон хонд. Ин қабил ашъорро баъзе аз шоирони мо ба шакли ҷолиб гуфта ва ҳунармандона офаридаанд. Баъзе аз шоирон дар бахше алоҳида ба унвони “Бахшидаҳо” барои дӯстону наздикони худ шеър гуфтаанд, ба мисли Худоназари Оқсой, ки бахшидаҳояшро ба 17 нафар дар яке аз китобҳои охиринаш овардааст, чунончи ба писараш:

Чашмаи сероб бар ман бӯйи Голиб медиҳад,
Сухбати аҳбоб бар ман бӯйи Голиб медиҳад.
Дар канори Оқсойи хушгили доимбаҳор
Меҳи оламтоб бар ман бӯйи Голиб медиҳад [11,33].

Шеъри эҳдо дар шакли ёдбуду шодбошу сўгворӣ дар ашъори чанд тан аз шоирони самарқандӣ, ки дар боло зикрашон рафт, ба назар мерасад. Масалан дар маҷмӯаи “Умри гул” аз шоири равоншод Салим Кенча, дар бахши “Ёди дӯстон” 13 адад шеъри сўгворӣ ба дӯстон ва аҳли фарҳанг оварда шудаанд. Маъмулан ин шоири содасабк суханро кампироя меовард ва мақсаду маромашро равшан баён менамуд. Чунончи ба ёди устоди марҳум Рауфҷон Маъруфӣ гуфтааст:

Ман нахуфтам то саҳар, эй дӯстам, бо ёди ту,
То бигӯям шеъри нав дар ҷашни хуш ҳафтоди ту.
Аз барои дӯстони ҷон Рауфи ҷон будӣ,
Дарк биниҳам кунун, дурӯза ту меҳмон будӣ...
Гарчи ҷисман нестӣ, рӯҳан ту зинда, ҷовидон,
Сӯи мақсадҳои нек, эй дӯст, бо мой равон [10,48].

Шеърҳои мадеҳавӣ, ки асосан ба ситоиши шахсиятҳои барӯманди сиёсиву ҷамъиятӣ бахшида шудаанд, бештар хоси назми аҳди шӯравӣ будааст. Он имрӯз дар шаъни истиқлоли миллӣ, сарварони мамлакат, шахсиятҳои бузурги таърихӣ гуфта мешавад ва ҳамчун ниёзи ногузири иҷтимоиву адабӣ зухур карда, ба расмияти адабӣ даромадааст. Назмкунандагони ин намуди шеър

акнун майл доранд онро дар радифи шеъри ормонгароии миллӣ, ки ба ибораи дигар “шеъри худогоҳии миллӣ” ном дошта, пас аз солҳои шастуми асри XX дар адабиёт маълум ва маъмул гашт, қарор бидиҳанд. Ситоиши шахсиятҳои бузурги таърихӣ фарҳангӣ, аз қабилӣ устодони сухан Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва Садриддин Айни яке аз ҷанбаҳои муҳим дар шеъри худогоҳии миллӣ, ки дар айни вақт шеъри бузургдошт ва ситоишӣ ҳам ҳаст.

Ҷолиб аст, ки ин ду симои барҷастаи фарҳангӣ дар давраҳои гуногуни таърихӣ адабиёти форсии тоҷикиро бунёдгузорию номбардорӣ кардаанд. Аз ин рӯ ҳамеша дар оғози ду марҳилаи сарнавиштсози таърихӣ ба номи ин ду абармард рақам зада мешавад. Ва ба хоҳири пас доштани ному ёд ва осори бузургон шоирони ҳамиятманд шеърҳои зиёд эҳдо намудаанд. Дар радифи онҳо устодони шеъри муосири тоҷик Бозор Собир ва Лоиқ Шералӣ дар боби бузургӣ, нубуғи шоирӣ, хирадмандӣ, шахсият ва фазилати инсонӣ ва заҳматҳои ин ду шоири номдору шӯҳратманд дар ашъорашон суханҳои некро дарег надоштаанд. Ин шеърҳо талқингари ғояҳои худшиносии миллӣ ба ҳисоб мераванд ва дар намунаҳои ашъори онҳо гоҳо паи ҳам якбора номи ҳар ду шоир зимни ручӯъ ба таърихи тоҷикон ҳамчу мояи ифтихор ва ё дар лаҳзаи ифодаи вазъи нуговори сиёсӣ иҷтимоӣ ҳамчун ранҷбурдагони пуркор зикр мегарданд. Дар шеъри “Ҷунбиши гаҳвораи сабзаш-ҷунбиши набзаш”, ки дар он устод Бозор аз ранҷидани рӯҳи бузургоне чун Бӯаливу Рӯдакиву Камолу Иқбол аз ворисон ва ҷоиз будан зонузанӣ пешӣ ҳайкали Фирдавсию Синову Айни ва Восеъро мегӯяд [4,14]. Дар шеъри “Шоиру шеъре агар ҳаст”, ки қисмати шоирӣ шарафи бузурге доништа мешавад, ин шарофатро бо вучуди ранҷҳое, ки бузургворони Аҷам таҳаммул кардаанд, меписандад:

Мон маро бадбахт бошам, лек бошам шоире,
Мон маро сарсаҳт бошам, лек бошам шоире.
Мон, ки ҳамчун Саъди Салмон
Бо гуноҳи шоирӣ дар чоҳу зиндонам кунанд,
Чун Ҳилолӣ шеър дар лаб сангборонам кунанд.
Балки ҳамчун Рӯдакӣ кӯрам кунанд,
Аз дару дарбор берунам кунанд [4,23].

Симои Рӯдакӣ дар тасвири Бозор Собир ҳамон гуна ки маъруф аст, шоири бузургу номдори аҳди пешин намудор мегардад. Ин ҳисси ифтихор аз ин шоири шӯҳратёр дар шеърҳои устод Лоиқ ҳам ҷой дорад, чунончи дар “Намаки халқ” аз ниёзи мардум ба шоирони бузург, ки мояи ифтихоранд, менависад:

Халқи мо аз батни модар шоир аст,
 Шоири аз кулли шоирҳои дунё қодир аст,
 Лек гарчи Рӯдакию Ҳофизу Хайёмҳояш будаанд,
 Лек гарчи Айниву Лоҳутиву
 Мирзои Турсунзода дорад,
 Боз ҳам дорад ба шоир эҳтиёч,
 Шоире, то шеърҳои гуфтаву ногуфтаашро
 Боз гӯётар бигӯяд,
 Боз бурро,
 Боз гиро,
 Боз аълотар бигӯяд! [7,120]

Аз назари Лоиқ шоир бо нону намаки халқ ба бузургӣ расидааст, аз ин рӯ агар ба таври сазовор меҳнату қудрати ўро наситояд, “Он намак бешубҳа кӯраш мекунад, Нони халқаш мезанад”.

Шеъри “Зарафшон меравад сӯи Бухоро” низ аз ашъори ормонгароёнаи Лоиқ буда, зимнан шоир дарёи Зарафшонро, ки аз Панҷруд бо хурӯш ҷараён гирифта, дар Бухоро орому сокит мегардад, ҳамқисмати устод мебинад. Манфиатовариин оби дарё шабеҳи панди шоир хотирписанд аст:

Зарафшон меравад сӯи Бухоро,
 Зи кӯҳи Панҷруд, аз чашмасорон.
 Ба роҳаш ёдгорӣ монда ҷорист,
 Ба нафъи халқ зар афшонда ҷорист...
 Замини роҳи худро нақшбандест,
 Чу панди Рӯдакӣ хотирписандест.
 Вале ояд чу наздики Бухоро,
 Шавад сокит, сукуташ дарду ғамзо...
 Варо беҳолу беимдод бинӣ,
 Зи ҳолаш қисмати устод бинӣ [7,31].

Дар як шеъри дигар, ки шоир аз гузашти айёми ҷавонӣ ва фаро расидани заъфу ҳузн шикоят дорад, ҳоли худро ба Рӯдакии нобино, ки сархаму пурғам, рӯдшикастаю бесурӯд аз Бухоро ба Панҷруд бармегардад, ташбеҳ мекунад. Дар намунаи дигар бошад, ин дунёи ғариб мисоли бо шаҳоматаш мисли китоби Рӯдакист, - пур аз доғи шеърҳои гумшуда.

Бузургдошти устод Айни дар ашъори Лоиқ Шералӣ низ аз ормонҳои миллию худшиносии шоир маншаъ мегирад. Ў чунон ба устод эҳтироми бузургро қоил аст, ки вайро дар шеъри “Тиллои Бухоро” махзани тиллои сармад меномад [7,196]. Ин шахсияти

миллатпарвар бо “осори киромандаш” садҳо сол тоҷикро қодир аст ғанию сарватманд дорад.

Дар “Шеъри нав”, ки эҳдост ба Мӯъмин Қаноат, қисмати шеър бо қисмати Рӯдакию Айнӣ пайванд дорад. Мутобиқи мазмуни матн шеъри нав мисли одами нав бархост ва зодаи инқилоб аст. Рафти ташаккули тадриҷии шеъри нав дар ибтидои асри бист ҳамоҳанг аст бо ҷараёни табодули вазъи сиёсию иҷтимоии он давр, аз ҷумла боби кушоиши шеъри нав аз кушода шудани дари зиндонҳо оғоз мегардад ва “Марши ҳуррият” монои сабки роҳгардии аскарҳост, он ҳамчун ҷавобе ба ниёзҳои таърих падида омадааст. Аммо акнун ин шеърро бояд ба пояи баланд бардошт ва пурбор намуд, ончунон ки устод Рӯдакӣ кард, шеъре бояд назм кард, ки ормонҳои миллии моро дар худ ҷо бидиҳад, он гуна ки устод Айнӣ заҳмат кашид:

Аз Бухоро то дили ман як ваҷаб роҳ асту бас,
Роҳи назми Рӯдакию роҳи аҷдоди ман аст.
Ман ба ин раҳ меравам пуршӯртар,
Меравам бар дури дури дуртар.
Шеъри мо ҳар қадр пурбардору шевотар шавад,
Заҳмҳои пушти Айнӣ он қадар ёбад шифо,
Чашмҳои Рӯдакӣ он қадр бинотар шавад. [7,62]

Муаррифии шахсияти Садриддин Айнӣ ва изҳори сипос аз хидматҳои ӯ дар навиштаҳои илмиву адабии шогирдон ва пайравони ин олим, адиб ва арбоби ҷамъияти дар осори шоирони наслҳои баъдина низ идома гирифтааст. Шеъри “Муҷассамаи Айнӣ”-и шоири шаҳир Бозор Собир дар маҷмӯаи “Мижғони шаб” (нашри соли 1981, Душанбе) беҳтарин ёдгории манзум барои устод аст. Он аз 12 банди чортоӣ бо тарзи қофиябандии мухталиф фароҳам омадааст. Шоир аз имконоти шеъри озод хуб истифода кардааст ва шаклро дар хидмати мазмун гузоштааст. Натиҷа ин аст, ки як шеъри пурмазмун дар қолаби зебо ифода ёфтааст.

Бо вучуди тавачҷӯҳ ба мӯҳтаво тасвиروفарӣ низ аз назари шоир дур намондааст, зеро дар назми муосири шоирони солҳои шастум падидаи тавачҷӯҳ ба тасвирсозӣ густариш меёфт. Ин ҳодисаро муҳаққиқи эронӣ Алиасғари Шеърдӯст дар шеъри устодони сухан – Лоиқ ва Бозор мушоҳида намуда, таъкид мекунад, ки дар шеъри ин ду шоир “талаш барои расидан ба забону фазое тоза ба хубӣ эҳсос мешавад” [2,67]. Воқеан, дар шеъри мазкур Бозор Собир як мавзӯи таърихиро бо забоне муассир, дар фазои бошукӯҳ ифода намудааст.

Гуногунрангии қофияро дар бандҳои шеъри “Муҷассамаи Айнӣ” менигарем. Дар чорпораи нахустин тарзи **абвб** риоят шудааст:

Халқ ҳамчун пайкареву пайкаре чун халқ хест,
Кӯҳи хоропайкаре дар ҳайкале бедор шуд.
Рӯи ӯ бар сӯи мову рӯи мо бар сӯи ӯ,
Халқ дар тимсоли Айнӣ халқи минбардор шуд [4,36].

Бозор Собир суханашро бо шукӯҳи ба худ хос ифтитоҳ намуда, аз аввалин банд кӯшидааст суханҳояш муассир бошанд, ҳамчунон ки шоирони мумтоз дар байти матлаъ ба муассир гуфтан кӯшиш менамуданд. Тазоду муқобилаҳое, ки дар мисраъҳои якуму сеюм ҳастанд, боиси ҷолибияти сухан гаштаанд. Шоир бузургии устод Айниро бо тавонмандии шоирона – бо тавсифу ташбеҳу муболиғаҳои дилнишин тасвир намудааст:

Ҳайкали ӯро ба ҳукми ҳайкали фарҳанг бин,
Сангро дар нанг бину нангро дар санг бин.
Ҳар ки ӯро дид агар Фирдавсии ноида дид,
Бори Рустамро ҳанӯз аз Рахш ноафтаида дид.

Дар ин пора қофиябандӣ тарзи **аабб**-ро дорад. Дар банди панҷуми шеър бошад, тарзи дигари қофиябандӣ дар шакли **ааба** дучор меояд:

То ба Айнӣ гарчи дарёи сухан шодоб буд,
То ба ӯ дар зиндагӣ пайроҳаи ноёб буд.
Мисли он рӯзе, ки онро метавон дар ёд дошт,
Дар лаби Вахшу Зарафшон мардуме беоб буд.

Аз банди сеюми шеър таъриф ва тасвири зиндагиномаи устод Айнӣ оғоз меёбад. Таваҷҷӯҳи устод ба зиндагии “дохундаҳо”, заҳматҳои ӯ дар роҳи муаррифии халқи тоҷик ва бузургони миллат ба ҷаҳон, ранҷҳои устод дар роҳи маърифатнок гардонидани мардум, ёдгориҳои илмию адабии шоир, хидматҳои ҷамъиятии ӯ дар бандҳои алоҳидаи шеър ҳалқҳои алоҳидаи тасвириро ба вуҷуд овардаанд.

Аммо дар маҷмӯаи “Аз “Гули хор” то “Симхор”-и Бозор Собир, ки соли 2003 дар шаҳри Маскав ба табъ расидааст, унвони шеъри “Муҷассамаи Айнӣ” ба “Айнӣ” табдил ёфта, миқдори 12-бандӣ ихтисор шудааст ва аз он ҳамагӣ 5 банд интихоб гаштааст. Банди нахустинро меорем:

Умри Айнӣ аз барои халқ сарфи хома шуд,
Халқи моро дафтари Айнӣ шаҳодатнома шуд.
Сарзамини мо худ аз осори ӯ сар мешавад,
Ин замин бо ӯ ба дунёе баробар мешавад.

Ин пора дар маҷмӯаи “Мижғони шаб” банди чоруми шеър аст. Қобили зикр мебошад, ки ду мисраи аввали он имрӯз ба ҳукми шиор маъруф гаштааст. Шоир дар ин байт ҳикмати умри устод Айнӣ ва хидмати ӯро ба таври ҷаззоб, дар шакли мӯъҷаз ифода намудааст.

Миқдори бандҳое, ки дар шеъри “Айнӣ” интихобан оварда шудаанд, бандҳои 4, 5, 6, 8, ва 9-уми маҷмӯаи “Мижғони шаб” ҳастанд ва шеър бо ин банд ба охир мерасад:

Тоҷиконро аз замин чун донаҳо дарёфт ӯ,
Чун китоби кӯҳна аз вайронаҳо дарёфт ӯ.
Тоҷикистон гар на, ҳар як тоҷике осори ӯст,
Хотири бедори мардум хотири бедори ӯст.

Дар маҷмӯаи “Мижғони шаб” бошад, шеър бо ин банд поён меёбад, ки дар китоби аввалӣ ҳазф шудааст:

Баъд аз ин бо зиндагонӣ зиндагонӣ мекунад,
Нашканад санги ҳаводис сангҳои ҳайкалш.
Вақт агар вақте кунад аз рӯи ӯ қатъи назар,
Пешпой меҳӯрад дар санги пой ҳайкалш.

Суоле пеш меояд, ки “чаро устод Бозор Собир дар маҷмӯаи дигар (“Аз “Ғули хор” то “Симхор”) ба ин қарор омадааст, ки шеърро ихтисор кунад?” Гузашти замон, такомули ҳунари эҷодӣ, табдили афкори ғоявии шоир воқеияти табиист ва маҳз мурури вақт андешаҳои шоирро тағйир додааст. Пас аз сипардани беш аз бист соли дигар Бозор Собир арзишҳои иҷтимоию фарҳангиро ба гунаи дигар дарёфтааст. Дарк намудааст, ки гоҳо дар ҳоли ногузир шеър аз ҷараёнҳои ғоявии иҷтимоӣ таъсирпазир аст, аз ин рӯ дар давраи муайяни таърихӣ дар баъзе аз ашъори дигари шоир ҳам дар ин маҷмӯа ин ҳол (ихтисори шеър, дигар кардани сарлавҳа) мушоҳида мешавад:

Шукри ин марде, ки рӯи хораҳои кӯҳсор
Дар замин ҳамқомати давру замон истодааст.
Ҳамчу пири тоҷикон бо ҳайати пиронааш,
Дар мадори Тоҷикистони ҷавон истодааст.

Аз назари шоир, овардани пореае бо мисраи “Дар мадори Тоҷикистони ҷавон истодааст” шояд мувофиқ набудааст, ҳарчанд дар андешаи хонандаи имрӯза, ки кишвари соҳибистиклолро ҷавон мебинад, ин мисраъ ҳеч бори малолат ворид намекунад. Бад ин минвол шоир аз баҳри 6 банд гузаштааст, ҳатто банди нахустин аз “Мижғони шаб”, ки пораи хуби шеърест, партофта шудааст. Гузашта аз ин дар банди зерин тағйирот ворид намудааст:

Ин ҳақиқат мекунад чашми маро ҳар бор тар,

Кас набуд дар Панҷрӯд аз Рӯдакӣ гумномтар.
Дар Фаранг аз аҳди Сомон гар асар мекофтанд,
Дар Бухоро тӯдае дуздона зар мекофтанд.

Дар маҷмӯаи “Аз “Гули хор” то “Симхор” байти зерин
ҷойгузини ду мисраи охирини банди болоист:

...Дар Бухоро бохабар буд мардум аз дунё агар,
Аз Алӣ буд бохабар, аз Бӯалӣ буд бехабар. [5,36]

Бозор Собир ба зиндагӣ назари интиқодӣ дорад. Дар ҳар ду
пора ҳам шоир нигоҳи интиқодӣ ба вазъи ногувори Бухоро
меафканад. Дар байти дуюм аз банди мазкури маҷмӯаи “Мижғони
шаб” аз кирдори аҳли Фаранг сухан равад, дар намунаи ҷойгузини
он шоир ба иллати вомондагии мардуми Бухоро ишорат мекунад.
Ин тартиби коргузорӣ дар маҷмӯаи “Аз “Гули хор” то “Симхор” дар
нисбати истифода аз шеърҳои пешина бо баъзе шеърҳои дигар низ
содир гаштааст, чунончи шеърҳои “Барои Раҳим Ҳошим”,
“Кӯдакияи Ҳанӯз гирён аст”, “Фарзанди деҳқон”... Ҳатто дар ин шеър
шоир салоҳ доништааст, ки аз баҳри ин байт бигзарад:

Рӯдхоро Рӯдакидон кард ӯ,
Бодхоро Анварихон кард ӯ.

“Муҷассамаи Айнӣ” бо арзиши баланди ғоявию бадеие, ки
дорад, шеъри асили ҳунари аст. Ҳарчанд дар он нишонаҳои хеле
хурд аз шеърҳои ситоишвию шиории замони шӯравӣ ба назар
метобанд, он тасвирҳо асоси воқеӣ доранд. Зоҳиран, шоир дар
ҷараёни гуфтани он ғарази замонасозию шиорпардозӣ ва маддоҳӣ
надоштааст. Сабаби ихтисор кардани шеър дар маҷмӯаи “Аз “Гули
хор” то “Симхор” таҷдиди назари шоир ба воқеияти зиндагӣ, назари
интиқодии ӯ ба осораш аст ва кори ихтисори “Муҷассамаи Айнӣ” ва
табдили он ба унвони “Айнӣ” арзиши онро нақостаст. Бо назари
танқидӣ ба шеъри худ нигаристан ва таҳрири он дар нашри дуюм,
аз як сӯ барои хонанда боиси андеша гашта бошад, аз ҷониби дигар,
кори ибратомӯз аст. Ин рафтор андешаеро ба мо талқин мекунад,
ки шоир ҳам бо мурури замон мисли ҳар инсон одӣ, ки бо гузашти
вақт бар хатоҳояш меандешад ва ба ислоҳи он мекушад, имкон
дорад, ки нуқсонҳои назмашро дуруст кунад.

Диққат ба соли офариниши ҳар ду шеър маълум месозад, ки
нахуст шеъри “Муҷассамаи Айнӣ”-и устод Бозор (“Мижғони шаб”,
соли 1981) ва сипас шеъри “Айнӣ” аз устод Лоиқ (соли 1988)
навишта шудаанд. Бузургии Айнӣ дар шеъри Бозор бо тасвири
муҷассамае, ки дар вучудаш симои халқ, кӯҳи хоро, ҳайкали
фарҳангро таҷассум гаштааст, барҷастагӣ пайдо мекунад. Дар

шеъри Лоиқ Айнӣ мухотаб аст ва як-як ба корномаҳои худаш гӯш меандозад. Дар ҷараёни ситоиши устод шоир қаринасозӣ мекунад:

Зи лавҳи гӯрҳо, аз мрамори сарди мазористон,
Зи хоки мурдагони зиндатар аз зиндадаргӯрон,
Зи нақши ҳар катиба, нақши нохун
дар тани зиндон,
Зи соҳилҳои бедарё, зи дарёҳои бечарён
Ту моро кофтӣ, устод,
Ту моро ёфтӣ, устод!
Зи аъмоқи фаромушхонаҳои тираи таърих,
Зи хоке, ки шуда омоҷгоҳи тири бадхоҳон,
Чу абёти парешоне, ки монд аз Рӯдакӣ мерос,
Ту моро ҷамъ овардӣ зи ҳар маҷмӯаву девон,
Ту моро зинда гардондӣ,
Ба мо моро шиносондӣ. [7,92]

8 байти охири мазбур аз ин абёти Лоиқ дар байтҳои зерини Бозор ба тарзи мӯъҷаз баён гаштаанд:

Тоҷиконро аз замин чун донаҳо дарёфт ӯ,
Чун китоби кӯҳна аз вайронаҳо дарёфт ӯ...

Ё:

Умри Айнӣ аз барои халқ сарфи хома шуд,
Халқи моро дафтари Айнӣ шаҳодатнома шуд.

Симои устод Айнӣ дар шеъри Лоиқ қисмати охири шеър барҷастагӣ пайдо мекунад, - машъалабардоре дар даст:

Бас аз хокистари хомӯш оташҳо фурузондӣ,
Шарарҳое басо аз сангҳои сард рӯендӣ,
Сари гӯри ниёгон машъала афрӯхтӣ аз меҳр,
Аз ин рӯ ҳамчу машъал дар сари дасти замон мондӣ!

Ва дар охири шеър хулосаи шоир ин аст, ки “бузургонро бузургон зинда доранд” ва ба корнамоиҳои шоир ва арбоби ҷамъияте чун Айнӣ ишорат мекунад, ҳол он ки ин гуфта айнӣ шарҳи корномаҳои худ Лоиқ ҳам ҳаст.

Дар сарсухани худ ба куллиёти Лоиқ Шералӣ устоди адабиётшинос Абдунабӣ Сатторзода расолати адабиву иҷтимоии ин шоирро дар замони худаш шабеҳи корнамоиҳои Садриддин Айнӣ донистааст: “Лоиқ дар адабиёт ва фарҳанги муосири тоҷикӣ кореро анҷом дод, ки онро метавон танҳо бо заҳматҳое, ки устод Садриддин Айнӣ дар ривоҷи адабиёт ва илму фарҳанги кунунии мо, хосса насри он ва аллома Бобоҷон Ғафуров дар зинда гардонидани таърихи пурифтихори тоҷикон кашидаанд, баробар кард. Аз ин рӯ бояд ӯро мисли устод Айнӣ ва аллома Бобоҷон Ғафуров азиз

бидорем ва қадршиносӣ бикунем. Шинохти ҳаматарафаи ин се шахсияти бузурги даврони мо ваҷибай миллии ҳар яки мост” [7,14].

Ҳамин тариқ, шеъри мадҳу ситоиш, тамҷид ва бузургдошти шахсиятҳои маъруф дар эҷодиёти шоирони муосири тоҷик дар баробари васфу ситоиши ватан дар инкишоф аст. Шеъри мадҳу ситоиши имрӯза бештар аҳамияти иҷтимоӣ касб намуда, хусусияти ормонгароёна гирифтааст. Интихоби мавзӯи мадеҳавӣ барои шеър рабте ба майлон ва ормонҳои шоирон ҳам дорад ва мутаассифона, ин ашъор гоҳо бо ғаразҳои шахспарастию тамаллуқ ҳам навишта мешаванд. Дар дафтари ашъори баъзе аз шоирони ўзбекистонӣ ҳам ин гуна намунаҳо ба назар мерасанд. Аммо бояд батаъкид гуфт, ки ҳадафи ин гуна шеърҳои ситоишӣ дар ҳаққи шахсиятҳои маъруф ва дигар бузургворон тарбияти инсонҳо дар рӯҳи худшиносӣ, ватандӯстӣ ва инсонпарварӣ қарор гирад, хуб мешавад, ки мақсади аслии ҳагуна осори ҳунари, аз ҷумла адабиёти бадеӣ ҳам ин аст.

Адабиёт:

1. Акбар Пирӯзӣ. Чамани меҳр. Тошкент: Turon zamin ziyo, 2016, 184 с.
2. Алиасғари Шеърдӯст. Чашмандози шеъри имрӯзи тоҷик. Д.:Адиб,1997
3. Анзурат Маликзода. Шаҳиди Балхӣ шоири бузурги замони Сомониён. Д.: Ирфон, 2016, 116 саҳ.
4. Бозор Собир. Мижғони шаб. Душанбе: Ирфон, 1981, 176 с.
5. Бозор Собир. Аз “Тули хор” то “Симхор”. М.: Интрансдорнаука, 2003, 256 с.
6. Гулшани адаб. (Намунаҳои назми форсу тоҷик. Асрҳои IX-XIII), ҷ.I. Душанбе: ирфон, 1973, 432 с.
7. Лоик Шералӣ. Куллиёт. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. Ашъор. – Душанбе, “Адиб”, 2008. – 564 саҳ.
8. Муҳаммадҷон Шақурии Бухорӣ. Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист, Д.:Пайванд, 2006, 456 с.
9. Раҷабӣ Маъруф. Сабақҳои сиёсати адабӣ // “Адабиёт ва санъат”, 1992, №19, саҳ. 7-10
10. Салим Кенҷа. Умри гул. Тошкент: Муҳаррир, 2011, 64 с.
11. Худоназари Оқсой. Сухани вопасин. Тошкент: Тамаддун, 2018, 120 с.

